

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ABORDAGEM DE FUNÇÕES EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DO ENSINO MÉDIO

Valessa Caroline Félix dos Santos – UFAM/IEAA
Rennê Garcia Paiva – UFAM/IEAA

E-mail para contato: valessa.caroline.felix@gmail.com

Agência Financiadora (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM)

Eixo Temático: Matemática: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10428435

RESUMO

Pesquisamos sobre a temática da interpretação de fenômenos reais modelados por funções para o letramento matemático. Dessa forma, a seguinte questão de pesquisa foi elaborada: *De que maneira o professor pode incorporar os modelos matemáticos, na formação do conceito de função, de fenômenos reais no ensino médio?* Em buscas de respostas para nossa questão, elaboramos o objetivo central, investigar como o conceito de funções é abordado no ensino médio. Nessa pesquisa realizamos uma abordagem qualitativa de caráter documental, na qual analisamos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e livros didáticos de ciências sugeridos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), da escola Estadual Oswaldo Cruz, localizado no município de Humaitá-AM. Buscamos identificar comunicações do conceito de função com aporte teórico e metodológico pautados na Teoria Antropológica do Didático (TAD), desenvolvida por Chevallard (1999). Nessa pesquisa conduzimos um percurso de estudo e pesquisa percorrido pela bolsista, que é também estudante do curso de Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia e Química, no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A pesquisa revelou resultados que exigem atenção para formação de professores de Ciências e Matemática com uma análise sobre o conceito de funções e abordagem nos livros didáticos ensino médio e em sala de aula. Na análise identificamos uma restrição didática sobre a temática de funções.

Palavras-chave: Funções. Modelos Matemáticos. Formação de Professores.

1. INTRODUÇÃO

Modelos matemáticos foram apresentados à população por meio das grandes mídias e serviram como ferramentas de análise durante a pandemia. Estes modelos foram essenciais para que os governantes pudessem tomar decisões visando a implementação de um plano de contingência nacional contra a infecção humana pelo coronavírus. Este plano tinha como objetivo principal “achatar a curva” de disseminação da doença, evitando ultrapassar a capacidade de leitos disponíveis para tratamento nos hospitais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Brasil apresentou uma das taxas mais elevadas de propagação da COVID-19, sendo destacado em um estudo do Imperial College de Londres. Este instituto, renomado mundialmente pela análise de epidemias, examinou 48 nações no total. Essas conclusões foram divulgadas no relatório de 28 de junho de 2020.

Dito isso, questionamos se a população brasileira está familiarizada com a leitura e interpretação de modelos matemáticos. Uma vez que uma grande parte não aderiu à quarentena, isso colocou em risco a vida de várias pessoas.

Também questionamos sobre a construção do conhecimento científico, especialmente no contexto do letramento matemático. Este aspecto se reflete na análise e nas decisões individuais, e, por consequência, no bem comum da coletividade.

Compreendemos que, para promover uma mudança nas atitudes em relação à educação, é essencial refletir sobre o currículo, conforme proposto no novo ensino médio. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil (2018), para desenvolver o letramento matemático de um estudante, é recomendada a análise de situações da vida cotidiana, bem como de outras áreas do conhecimento e da própria matemática. Esse enfoque prioriza a resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos e a modelagem como atividades matemáticas.

O governo e pesquisadores recomendaram o isolamento, porém, o que de fato ocorreu foi diferente. Os gráficos divulgados à população destacavam a alarmante situação do país. Isso nos leva a questionar se a população compreendia o conceito de multiplicação exponencial, que representa a rápida propagação de um vírus. Além disso, questionamos se sabiam interpretar os dados apresentados pela função matemática que relaciona as variáveis tempo e contaminação entre os indivíduos

Assim, surge a motivação para esta pesquisa: por que os conhecimentos adquiridos pelos estudantes não capacitaram a população a questionar os problemas no mundo com base nos dados apresentados, visando a redução da disseminação da doença?

Para isso, é fundamental refletir sobre novas abordagens de ensino, levando em consideração as competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular do Brasil (2018) para o letramento matemático.

No contexto do letramento matemático, o livro didático é, no mínimo, um recurso essencial para o professor. Ele representa um marco na política educacional,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

especialmente no que diz respeito aos materiais didáticos, pois foi garantido pela criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

A partir desse ponto, as diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar foram gradualmente sendo incorporadas ao programa. Ao longo desse processo, o programa foi se moldando com o intuito de envolver os professores na tomada de decisões.

Nesse sentido, torna-se fundamental que o papel do professor inclua a reflexão sobre um Projeto Político-Pedagógico que dialogue de maneira eficaz com a Base Nacional Comum Curricular e suas inovações. Esse diálogo deve garantir o direito e o reconhecimento da contribuição de todos nessa construção, que é a base da educação nacional.

Dado o raciocínio exposto, realizamos uma análise sobre como o conteúdo de funções é abordado nos livros didáticos de ciências e nas recomendações sugeridas pela BNCC.

Essa análise foi feita objetivando assegurar que os professores que sejam capazes de mediar o aprendizado dos alunos, desafiando-os a modelar e analisar fenômenos reais em sala de aula.

Nessa perspectiva, é fundamental compreender que o conceito de função desempenha um papel crucial, pois permite a modelagem matemática de várias situações que encontramos em nosso cotidiano.

Acreditamos que a inclusão dos conteúdos sobre funções e modelos matemáticos relacionados à fenômenos reais nos livros didáticos de ciências do ensino médio pode enriquecer os processos de ensino-aprendizagem. Essa inclusão auxilia na formação dos professores, orientando sobre como abordar modelos matemáticos em sala de aula nas áreas como epidemiologia, meio ambiente, agricultura, entre outras relacionado ao nosso cotidiano.

Com base na formulação de nossa hipótese, conduzimos um percurso de estudo e pesquisa percorrido pela bolsista, que é também estudante do curso de Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia e Química, no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Estabelecemos a seguinte questão de pesquisa para nos guiar: *De que maneira o professor pode incorporar os modelos matemáticos, na formação do conceito de função, de fenômenos reais no ensino médio?*

Para aprofundar nossa pesquisa, consideramos fundamental analisar a abordagem das funções nos livros didáticos. Nesse contexto, optamos por utilizar a Teoria Antropológica do Didático (TAD), um arcabouço de ferramentas teóricas e metodológicas situado na área

da Didática da Matemática, desenvolvido por Yves Chevallard (1999).

Em busca de respostas para nossa indagação, tendo em vista que os professores e estudantes, em sua maioria, utilizam o livro didático como recurso, estabelecemos como objetivo principal desta pesquisa: Analisar a apresentação do conceito de funções nos livros didáticos de ciências do ensino médio; de forma mais específica, analisar as atividades relacionadas ao conceito de funções nos livros didáticos de ciências do ensino médio recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático. Examinar como são propostas as orientações sobre funções e modelos matemáticos na Base Nacional Comum Curricular. Identificar quais modelos didáticos de referência são apresentados nos livros didáticos do ensino médio referentes ao objeto matemático funções.

2. Fundamentação Teórica e Roteiro Metodológico

Para a análise dos livros didáticos, adotamos a Teoria Antropológica do Didático (TAD) como base teórica e metodológica, com foco particular na noção de praxeologias. Estas, representam as estruturas matemáticas e/ou didáticas essenciais, um conceito central na TAD. Em essência, são conjuntos de elementos que compõem a organização de um conhecimento específico. Elas se dividem em dois blocos: o '*praxis*' (saber fazer), composto por tarefas (t) e técnicas (T) que representam a forma de executar a tarefa; e o segundo bloco é o '*logos*', uma palavra de origem grega que significa razão. Este bloco é formado pela tecnologia (ζ) que justifica a técnica por meio do aporte de uma teoria(Θ)

Este estudo está no campo da Didática da Matemática, e a Teoria Antropológica do Didático (TAD) tem sido fundamental para investigar os sistemas educacionais, os quais são compreendidos como a interação entre o sujeito, a instituição e o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conhecimento. A Didática da Matemática foca na análise das condições e limitações que influenciam a difusão social das praxeologias matemáticas.

Essa teoria modela práticas sociais, em especial a atividade matemática. De um lado, temos o termo 'tarefa', como utilizado por Chevallard, Bosch e Gascón (2001), para expressar uma ação ou procedimento, ou seja, 'o que fazer', que o sujeito deve executar para resolver uma determinada situação. Essa situação é elucidada pela técnica, compreendida como a 'maneira de fazer' ou 'realizar' a tarefa.

Assim, a execução de qualquer tarefa demanda a escolha de uma técnica, sendo crucial entender como ela é construída a partir das abordagens oferecidas nos livros didáticos. Essas abordagens têm um impacto significativo na formulação da prática pedagógica do professor e na assimilação do conhecimento pelos alunos.

Por outro lado, encontramos a tecnologia, que fundamenta a técnica com base em uma teoria. Essa teoria justifica a construção do conhecimento, que é intrinsecamente ligada a um domínio específico do saber.

Em contrapartida, temos os modelos implicitamente presentes na instituição educacional, abrangendo diversas áreas de ensino. De acordo com Gascón (1994), o modelo epistemológico, tomado como referência, exerce uma forte influência na explicitação dos fenômenos didáticos, na descrição e análise de suas propostas, ou mesmo na geração de novas indagações.

Gascón (1994) explica que um modelo implícito surge da própria natureza do conhecimento matemático, podendo ser implícito localmente ou representar um modelo global, aceito como uma representação natural sem questionamentos.

De acordo com Paiva (2023), quando estamos lidando com um modelo local no estudo de um domínio específico da matemática, ele tende a ser substituído por um modelo global, capaz de explicar por que um determinado modelo implícito é favorecido em detrimento de outros e como isso está relacionado às características desse modelo.

Além disso, Paiva (2023) esclarece que esse modelo proposto pelo pesquisador deve ser capaz de explicar como a percepção dos fenômenos varia de acordo com o modelo epistemológico adotado.

Sustentamos a existência de diversos modelos epistemológicos para o conceito matemático de funções. De acordo com a argumentação de Paiva (2023), a ausência de questionamento sobre esses modelos pode resultar em desafios nos processos de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ensino-aprendizagem considerando a diversidade dos estudantes. Gascón (1994) destaca a necessidade de abordar essas dificuldades e, para isso, propõe que os pesquisadores em Didática da Matemática se empenhem em, ao menos, esboçar novos modelos como alternativas à interpretação comum.

Dessa forma, com objetivo de identificação de tais modelos, a presente pesquisa foi proposta em duas etapas pela pesquisadora.

Na primeira etapa, foram realizadas observações de aulas ministradas por professores no contexto de estágio supervisionado. O objetivo era compreender a abordagem do estudo de funções no ensino médio, levando em consideração o nosso modelo epistemológico de referência, conforme ilustrado na Figura 1.

Na segunda etapa, analisamos com base no Modelo Epistemológico de Referência adotado, cinco livros didáticos selecionados no acervo da Escola Estadual Oswaldo Cruz, localizada na cidade de Humaitá, Amazonas.

Figura 1 – Modelo Epistemológico de Referência para o estudo de Funções.

Fonte: Elaboração própria.

Para a análise, adotamos um Modelo Epistemológico de Referência desenvolvido pela pesquisadora esquematizado na Figura 1, no qual as funções são concebidas como instrumentos que modelam fenômenos, e podem ser representadas pelas suas quatro maneiras distintas: verbal, visual, numérica e algébrica.

Para identificar os modelos nos livros, inicialmente conduzimos uma análise preliminar do sumário, buscando identificar os conteúdos relacionados às funções e modelos matemáticos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Posteriormente, procedemos à identificação das tarefas e técnicas relacionadas às funções, bem como a análise dos temas correlatos nas ciências. Este processo nos permitiu identificar as teorias que embasam essas técnicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para desenvolver nosso modelo epistemológico de referência, conduzimos uma análise epistemológica, que será descrita resumida a seguir.

A concepção atual de função que possuímos foi moldada por vários matemáticos e passou por significativa evolução ao longo da história. O conceito de função, especialmente relacionado à teoria de conjuntos, foi plenamente elaborado no final do século XIX (IEZZI, et al., 2016). Vazquez, Rey e Boubée (2008) delinearão, em seu trabalho, as transformações que o conceito de função atravessou ao longo dos séculos.

A contagem envolve uma correspondência entre conjuntos de objetos e sequências de números naturais. Além disso, traços de atividades de contagem foram descobertos em vestígios deixados por nossos antepassados das cavernas, o que nos dá uma ideia sobre o processo de contagem. Essas marcas simples, que poderiam ter sido usadas para esse propósito, foram encontradas registradas em restos de esqueletos. Conforme destacado por Vasquez, Rey e Boubée (2008, p.142), a noção de função pode ter suas origens no desenvolvimento do conceito de número. Os autores também citam as quatro operações aritméticas elementares como exemplos de funções de duas variáveis.

Além disso, Vasquez, Rey e Boubée (2008, p. 142) argumentam que a matemática presente em nosso cotidiano é moldada por funções matemáticas, as quais implicitamente incorporam o conceito de função.

A função verbal ou morfológica e gramatical, expressa por verbos, é usada para indicar uma modalidade de discurso, ou seja, o uso de inflexões verbais que permitem expressar a atitude em relação ao que está sendo dito.

A segunda representação, a visual, com funções frequentemente ilustradas por gráficos ou diagramas de setas dispostas em um gráfico para mostrar a correspondência de valores atribuídos às variáveis. No estudo de funções como

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

relação entre conjuntos, destacam-se os conceitos de domínio, contradomínio e imagem.

A terceira forma de representação, a numérica, geralmente por meio de tabelas. Por fim, temos a representação algébrica, que utiliza expressões algébricas para descrever funções.

Com base nesse Modelo Epistemológico de Referência, para que o professor consiga propor aulas e ensinar modelar fenômenos e interpretá-los, analisamos também as habilidades propostas pela BNCC. Estas, são as mínimas consideradas para elaboração de um material didático: o desenvolvimento do raciocínio, representação, comunicação e argumentação para a ampliação do pensamento computacional, as quais elencamos no Quadro I.

Quadro I: Habilidades relacionadas à interpretação de fenômenos por modelos matemáticos.

(EM13MAT402). Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.
(EM13MAT401). Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.
(EM13MAT101). Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT302). Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT403). Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função.
(EM13MAT404). Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decréscimo, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Fonte: Extraído da Base Nacional Curricular Comum (2018).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Com base em nossa análise, apresentamos um modelo didático de referência para o estudo das funções no ensino médio na área de ciências.

O Modelo Didático de Referência apresentado é o mínimo garantido pela Base Nacional Comum Curricular, o privilégio de uma das abordagens em detrimento de outras pode restringir ou condicionar a difusão das praxeologias.

Dessa forma, apresentamos na Figura 2, tal modelo, o que pode auxiliar o professor, o principal agente do desenvolvimento das abordagens nos processos de ensino-aprendizagens para a construção do conceito de função a partir de modelagem de fenômenos reais na área de Educação, Epidemiologia e Meio Ambiente.

Destacamos que essa não é a única maneira de trabalho sobre a temática. No Brasil, cada região do país elabora ou não, habilidades específicas no currículo de cada Estado Federativo.

Figura 2 – Modelo Didático de Referência para o estudo de funções no ensino médio.

Fonte: Elaboração própria.

Através da análise e observação das práticas durante o estágio supervisionado em aulas de ciências, identificamos que a abordagem dos modelos matemáticos, expressos por suas fórmulas algébricas, é uma ferramenta comumente utilizada para modelar fenômenos reais.

Durante nossa análise, constatamos uma limitação didática referente à temática estudada nesta pesquisa. Esta limitação pode ser atribuída à ausência desta abordagem nos livros didáticos ou ao desconhecimento dos professores sobre a modelagem de fenômenos reais. Notamos que a maioria das atividades em aulas de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

biologia se baseia em poucos tipos de funções, principalmente aquelas representadas numericamente e visualmente, que recebem maior destaque.

A análise dos dados obtidos nos possibilitou alcançar o objetivo de nossa pesquisa: identificar as características do modelo epistemológico didático predominante nos livros de ciências, no contexto da interpretação de fenômenos reais através do uso de funções.

Além disso, nossa análise revelou que nas epistemologias espontâneas dos professores nas aulas observadas, a forma algébrica de representação de funções não é comum. Essa lacuna pode contribuir para uma deficiência no letramento matemático dos estudantes.

Concluimos que, apesar dos modelos matemáticos das áreas de epidemiologia, meio ambiente e agricultura podem proporcionar ao professor a oportunidade de facilitar e estimular a construção do conceito de função no ensino médio. No entanto, ao considerar apenas as diretrizes da BNCC, que estabelecem o mínimo a ser ensinado sobre os conteúdos, é possível que representemos modelos de forma imparcial. Isso ocorre porque os modelos propostos estão limitados, principalmente a funções polinomiais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas instituições de ensino brasileiras, há um debate sobre a eficácia do novo modelo de ensino médio proposto pelo governo em termos de qualidade. Nossa visão é que essa discussão valida a necessidade de uma Base Curricular Comum que não apenas auxilie na escolha dos conteúdos a serem abordados nas escolas, mas também assegure um desempenho satisfatório nas avaliações externas.

Analisamos as tarefas, considerando as quatro formas de representar uma função conforme nosso modelo apresentado, no entanto podemos aprofundar o estudo do ponto de vista histórico e compreender a razão de ser do conceito de função para melhor compreender a necessidade dos modelos no contexto da atualidade, sobretudo o porquê de ensinar no ensino médio.

A matemática está presente em diversas áreas do conhecimento, sendo a noção de função amplamente abordada, seja por meio de gráficos ou até mesmo na língua materna, expressa verbalmente. Por vezes, essa conexão com a matemática

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pode passar despercebida. Conforme foi observado nessa pesquisa, a representação de funções por meio de fórmulas algébricas não foi identificada nos livros didáticos analisados, embora outras formas de representação tenham sido encontradas, nenhum dos livros é apresentado a definição formal por meio de relação entre dois conjuntos.

Ao abordar a interpretação de fenômenos reais por meio de modelos matemáticos, durante o percurso de estudo e da pesquisa, pudemos observar que as funções desempenham um papel significativo nas atividades de biologia, tanto na prática quanto na teoria.

As análises realizadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se mostraram necessidade de aprofundamento sobre o conteúdo de funções, assim como o estudo sobre a Teoria Antropológica do Didático (TAD) desenvolvida por Yves Chevallard.

Ficou evidente que o aprendizado da matemática é de suma importância para a compreensão dos modelos matemáticos, especialmente a compreensão das funções nas atividades do ponto de vista dos alunos.

Vale ressaltar que esta pesquisa, embora não esgote a complexidade do tema, pode ser explorada com outras teorias e abordagens metodológicas, entretanto, contribuiu substancialmente para a formação da bolsista, fornecendo uma compreensão mais aprofundada sobre o ensino de funções nas áreas de ciências.

Foram identificados diversos modelos matemáticos nas aulas observadas, que podem ser categorizados como tabulares, em diagramas, algébricos, gráficos e padrões de generalização. Destes, os modelos tabulares, gráficos e algébricos são os mais frequentes em todos os livros. Destacamos a necessidade de uma formação continuada para os professores de matemática, a fim de que possam incorporar eficazmente os modelos matemáticos no ensino de ciências e na construção do conceito de função no ensino médio. Isso possibilitará que o professor trabalhe em sala de aula com os estudantes a interpretação e modelagem fenômenos reais com maior eficácia.

Por fim, defendemos que o documento final da Base Curricular Comum Nacional não deve ser a única referência para as escolas. É crucial, tanto em sua concepção quanto em sua implementação, ouvir as opiniões dos professores,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

estudantes e comunidade, a fim construir e reconstruir educação de qualidade para todo o país, considerando o mínimo existencial nesse processo.

REFERÊNCIAS

ALMOULOUD, S. Ag. **Fundamentos da didática da matemática**. Editora UFPR. Curitiba, 2007. 218 p. ALMOULOUD, Sado Ag. Firma Invitada: Teoria Antropológica do Didático: metodologia de análise de materiais didáticos. Revista Iberoamericana de Educación Matemática, v. 1, n. 42, p.9-34, nov. 2015.

ARTIGUE, M. **Engenharia Didática**. In: BRUM, J. (Org.). Didáctica das Matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. p. 193-217.

ARTIGUE, Michèle. **Perspectives on design research**: The case of didactical engineering. In A. Bikner-Ahsbals, C. Knipping, & N. Presmeg (Eds.), Approaches to qualitative research in mathematics education: Examples of methodology and methods (p. 467-496). New York, Heidelberg: Springer. 2015.

BARRETO, Marina Menna. Tendências atuais sobre o ensino de funções no ensino médio. **PPG-Ensino de Matemática, UFRGS, Porto Alegre**, 2008.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. HOHENWARTER, Markus. Geogebra Quickstart: guia rápido de referência sobre o Geogebra. 2007. Disponível em: . Acesso em: 20 jun 2023.

CHEVALLARD, Y. ; BOSCH, M.; GASCON, J. (2001). **Estudar matemáticas: O elo perdido entre o ensino e a aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed. (Título Original: Estudiar matemáticas: el eslabón perdido entre enseñanza y aprendizaje).

CHEVALLARD, Y. **Aspectos problemáticos de la formación docente**. XVI Jornadas del Seminario Interuniversitario de Investigación en Didáctica de las Matemáticas, Huesca. 2001 CHEVALLARD, Y. La TAD face au professeur de mathématiques. 2009. Disponível em: http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=162 Acesso em: 02 de jul. 2023

CHEVALLARD, Y. **Didactique Fondamentale - Module 1**: Leçons de didactique. Curso dado a Universidade de Provence, 2011. GASCÓN, Josep. La

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Necesidad de utilizar modelos en didáctica de las matemáticas. Revista Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 16, n. 1, p.11-37, 2003.

CHEVALLARD, Y. **El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico**. Recherches en Didactiques des Mathématiques, v. 19, n. 2, p. 221-266, 1999. Traducción de Ricardo Campos. Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Universidad de Sevilla. Com la colaboración de Teresa Fernández García, Catedrática de Francés, IES Martín Montañes, Sevilla. Disponible em:
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/118315/mod_resource/content/1/articulo_chevallard_TAD_1999.pdf Acesso em 03 de jul. De 2023.

CHEVALLARD, Y.; BOSCH, M.; GASCÓN, J. **Estudiar Matemáticas**. El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona: ICE/Horsori. 1997.

COELHO, Ana Lucia Santos; BELCHIOR, Ygor Klain. **BNCC e a História Antiga: Uma possível compreensão do presente pelo passado e do passado pelo presente**. Mare Nostrum, v. 8, n. 8, p. 62-78, 2017.

DA SILVA, Jessica Lopes; MIRANDA, Felipe Antonio Moura; DE MORAES FONTES, Maurício. Uma análise semiótica de função do primeiro grau no livro didático de Matemática. 2016.

Daniel Carlos de Souza, Rafaela De Almeida Macedo, Rafael Oliveira da Silva, Joaquim Albuquerque Viana, Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura, & Estela Aita Monego. (2023). Pedagogia e educação física escolar: desafios e perspectivas sobre o desenvolvimento motor e cognitivo de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Amazon Live Journal, v.5(n.4), p.12.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10211816>

DE KÁSSIA CÂNDIDO, Rita; GENTILINI, João Augusto. Base Curricular Nacional: reflexões sobre autonomia escolar e o Projeto Político-Pedagógico. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação-Periódico científico editado pela ANPAE**, v. 33, n. 2, p. 323-336, 2017.

GASCÓN, J. **Del Problem Solving a los Recorridos de Estudio e Investigación**. Crónica del viaje colectivo de una comunidad científica. Revista Iberoamericana de Educación Matemática (UNIÓN), n. 22, p. 9-35, 2010.

GASCÓN, Josep. **Las tres dimensiones fundamentales de un problema didáctico**: El caso del álgebra elemental. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, v. 14, n. 2, p. 203-231, 2011.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Imperial College London, **Relatório de 48 nações analisadas pelo Imperial College, de Londres**. Disponível em: <https://mrc-ide.github.io/covid19-short-termforecasts/index.html> Acesso em 03 de jul. De 2023.

Machado, M.d. Vera, et. Weckerlin. R.; Evaldo. **O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A PARTIR DE UMA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA, SEGUNDO A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO**. Sevilla. 2017.

MIRANDA, Sonia Regina; LUCA, Tania Regina de. O livro didático de história hoje: um panorama a partir do PNLD. **Revista Brasileira de História**, v. 24, p. 123-144, 2004.

ROCHA, F. S. **O conceito de função comunicado em livros didáticos**. Universidade Estadual da Bahia - UESB. Vitória da Conquista, p. 71. 2018.